

TARIXIY QADAMJOLAR MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASOSI

Sirochova Gulshoda

Registon ansambli gid-tarjimoni

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735464>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimda inson qo'li ila yaratilgan va bugungi kunga qadar o'z jozibasini yo'qotmay kelayotgan yurtimizdagi tarixiy odidalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent, Qo'qon, Shahrisabz, Ichonqal'a qo'riqxonasi.

Dunyoda inson qo'li bilan yaratilgan va necha ming yillardan beri saqlanib, o'z jozibasini yo'qotmay kelayotgan tarixiy obidalar ko'plab uchraydi. Tarixdan bizga ma'lumki inson zoti san'atni qadrlagan va go'zallikka intilib kelgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqlol yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent, Qo'qon, Shahrisabz kabi shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Toptalgan tariximiz, qutlug' qadamjolar, hatto nomlari ham unutilayozgan obidalar ta'mirlandi, qayta tiklandi. Imom al Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu Mansur al-Moturudiy, Ahmad al-Farg'oniy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Mahmud az-Zamaxshariy kabi ulug' allomalimizning sha'nlariga munosib yodgorlik majmualar yaratildi. Toshkent, Samarqand va Shahrisabzda Sohibqiron Amir Temur, Toshkentda Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Urganchda Jaloliddin Manguberdi, Termizda Alpomish haykallari qad ko'tardi.

Bugungi kunda mamlakatimizda yetti mingdan ortiq yodgorlik, shu jumladan, 2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat muhofazasiga olingan. 1991-yildan Xivadagi Ichonqal'a qo'riqxonasidagi, 1993-yildan Buxoro shahri markazidagi Ark majmui, 2000-yildan Shahrisabz shahri markazidagi yodgorliklar Yuneskonning "Umumjahon madaniy merosi" ro'yxatiga kiritildi.

Mustaqillik yillarida qayta tiklangan muqaddas qadamjolardan biri bo'lgan Oqmasjid Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan. Bu masjidni ulug' zotlardan biri Sayyid ota bunyod etganlar. Oqmasjid istiqlo davrida xalqimizning muqaddas ziyoratgohiga aylanib, yaxshilik va ezgulikka, tinchlik va osoyishtalikka, o'zaro ahil va hamjihat bo'lishga xizmat qilmoqda.

O'tmishimizni avaylash, tarixiy obidalarni e'zozlash, asori-atiqalarni, qolaversa, xalqimizning buyuk o'tmishi, yashayotgan ijtimoiy hayoti va kelajagi bilan bevosita bog'liqdir. Bu xususiyatlar millatimiz va xalqimizning milliy qadriyati bo'lib, azaldan ularning qon-qoniga singib ketgan.

Qadimiy yodgorliklar orqali inson ma'naviy ozuqa oladi, o'z davlatining tarixidan faxrlanadi va g'urur tuyg'usini his etadi. Tarixdan bizga ma'lumki inson zoti san'atni qadrlagan va go'zallikka intilib kelgan. Mana shu hislatlari orqali mohir qo'llari bilan aqlga sig'dirib bo'lmas darajadagi yangiliklarni yaratdi. Ular qatoridan fan yutuqlari, san'at sohasidagi ishlar va albatta me'morchilik joy oladi. Ushbu obidalarni ziyorat qilish inson qalbida ham g'urur, ham iftixor tuyg'usini uyg'otadi. Vatanining o'tmishidan faxrlangan inson esa o'z oldiga ajdodlarga munosib

avlod bo'lishni maqsad qilib oladi. Qadimda yaratilgan har bir tarixiy obida bizni kechagi kun bilan chambarchas holda bog'lab turadi va ana shu davr nafasini his etishimizga ko'maklashadi.

Mutaxassislar tomonidan inson ma'naviyatiga ta'sir qiluvchi kuchlar qatorida tarixiy obidalar o'rni alohida ta'kidlanayotgani bejiz emas. Bunday binolar inson qo'l mehnati, nozik didi va betakror g'oyalari mahsulidir. Inson omili esa bugungi kungacha jahon hamjamiyati tomonidan yuqori baholab kelinadi. Tarixda bunday loyihalarni qudratli davlatlarga mablag' bilan taminlay olgan xolos.

Sohibqiron Amir Temur aytganlaridek: "Kuch-qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan binolarga boq". Bu jumlaning o'zi ham ulug' davlatchilik tariximizni bizga eslatib turadi. Tarixiy obidalariga tashrif buyurgan inson xuddi o'tmishga, sehrli diyorga tushib qolgandek his qiladi o'zini va ana shu davr hayot tarzi ko'z oldida gavdalanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugun O'zbekiston faqatgina tarixiy va afsonaviy me'morchiligi bilan mashhur bo'lib qolmasdan, zamonaviy memorchiligi bilan ham mashhur. Mamlakatimizning geografik jihatdan qulay joylashganligi bu yerda zamonaviy qulaylik va yovvoyi tabiatning uyg'unlikka kirisha olishiga inkoniyat beradi.

Tarixiy obidalar barpo etilishida ishlatilgan zarra qumdan tortib, mislsiz darajada betakror naqshlar va zarhal bezaklargacha bo'lgan barcha unsurlar go'yo tilga kirib ana shu davr haqida tashrif buyuruvchiga so'zlab bergandek tuyuladi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq tarixiy obidalariga bo'lgan e'tiborning yuqori darajada bo'lishi ham ularning kelajak avlod uchun nechog'lik ahamiyatli ekanligidan nishonadir. Bugun biz ham ushbu millat vakili sifatida bu obidalarining har bir qismini mukammal o'rganishimiz va qalban his etishimiz kerak.

References:

1. Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch". T.: "Ma'naviyat", 2008;
2. Axmedov B. "Sohibqiron Temur. Toshkent. 1996;